

al Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablyttsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh I prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

4. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche-Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodny stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kozyk, V. V., Pankova, L. A., Hryhoryev, O. Yu., & Bosak, A. O. (2003). Mizhnarodna ekonomika ta mizhn-

arodni ekonomichni vidnosyny [International economy and international economic relations]: Textbook. Kyiv: Vikar. [in Ukrainian].

8. Lukyanova, V. V., & Holovach, T. V. Ekonomichnyy ryzyk [Economic risk]. Kyiv: Akademydav, 2007. [in Ukrainian].

9. Mozhovyy, O. M. (1995). Stratehiya vykhodu na zovnishniy rynek [Strategy of entering the foreign market]. Kyiv: KSEU. [in Ukrainian].

10. Liberska, B. (Ed.) (2002). Globalizacja a korporacje transnarodowe [Globalization and transnational corporations]. In: Globalization – mechanisms and challenges [Globalizacja – mechanizmy I wyzwania]. Warsaw: Polish Economic Society. [in Polish].

11. Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe [Transnational Corporations]: Textbook. Warsaw: Polish Economic Publishing House. [in Polish].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут, Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК [336+005.334]–047.74–048.28

ГУШТАН Т.В.
ІНДУС К.П.
КОВАЧ М.Й.

Підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків

Предметом дослідження є підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків.

Метою дослідження є розглянути систему планування і нейтралізації ризиків у механізмі формування і планування фінансового потенціалу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто фінансові ризики з декількох позицій. Окреслено шляхи фінансування ризику, що формують фінансові варіанти ризик-плану. Визначено основні методи системи механізмів нейтралізації фінансових ризиків. Наведено основні способи нейтралізації фінансових ризиків для багатьох вітчизняних господарюючих суб'єктів.

Висновки. Фінансова діяльність господарюючого суб'єкта в усіх її формах зв'язана з численними очікуваними втратами – ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності фірми до-

статньо високий. Система механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання наступних основних методів: уникнення ризику, лімітація концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, розподіл ризиків, страхування і самострахування. Основними способами нейтралізації фінансових ризиків для багатьох вітчизняних господарюючих суб'єктів є страхування і самострахування або їх поєднання. Відносно портфеля фінансових ризиків підприємства необхідно здійснювати комбінацію внутрішнього самострахування і кептивного страхування із звичайним страхуванням, а в особливих випадках із перестраховкою.

Ключові слова: підприємство, фінансові ризики, страхування, самострахування, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, інновації, капітал, фінансовий потенціал.

HUSHTAN T.V.
INDUS K.P.
KOVACH M.I.

Approach to the system of planning and neutralization of financial risks

The subject of the study is an approach to the system of planning and neutralization of financial risks.

The purpose of the study is to consider the system of planning and neutralization of risks in the mechanism of formation and planning of financial potential.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper considers financial risks from several points of view. The ways of risk financing that form the financial options of the risk plan are outlined. The main methods of the system of financial risk neutralization mechanisms are defined. The main methods of neutralizing financial risks for many domestic business entities are given.

Conclusions. The financial activity of a business entity in all its forms is associated with numerous expected losses – risks, the degree of influence of which on the results of the firm's activity is quite high. The system of financial risk neutralization mechanisms involves the use of the following basic methods: risk avoidance, risk concentration limitation, hedging, diversification, risk distribution, insurance and self-insurance. The main ways of financial risks neutralizing for many domestic business entities are insurance and self-insurance or their combination. Regarding the portfolio of financial risks of the enterprise, it is necessary to carry out a combination of internal self-insurance and captive insurance with ordinary insurance, and in special cases with reinsurance.

Keywords: enterprise, financial risks, insurance, self-insurance, efficiency, competitiveness, information, innovations, capital, financial potential.

Постановка проблеми. Стан фінансів підприємств залежить від їх фінансового потенціалу. У свою чергу, від стану фінансового потенціалу і ефективності його використання підприємствами залежить економічний і фінансовий добробут не лише самих суб'єктів господарювання, але і держави, і суспільства в цілому. Важливу особливістю формування фінансового потенціалу стає механізм адаптації планів підприємства до змінних зовнішніх умов розвитку. Таким чином, побудова ефективної системи планування фінансового потенціалу підприємств реального сектора економіки набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансове планування, як основа механізму

управління фінансовою діяльністю підприємства, є предметом досліджень ряду вчених у сфері фінансового аналізу та фінансового менеджменту, серед яких Л. Алексеєнко, І. Бланк, М. Білик, В. Бикова, М. Коробов, Г. Семенов та ін. Однак, недостатньо опрацьовані методичні підходи до планування фінансового стану господарюючого суб'єкта і тому вони потребують подальших досліджень.

Мета статті – розглянути систему планування і нейтралізації ризиків у механізмі формування і планування фінансового потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Система нейтралізації ризиків є найважливішим елементом ефективної системи формування, планування і використання фінансового потенціалу.

Фінансові ризики необхідно розглядати з декількох позицій: з одного боку, – це небезпека потенційно можливої, вірогідної втрати фінансових ресурсів (фінансовий ризик проявляє себе як очікуваний прямий збиток), з іншого боку, – це небезпека недоотримання очікуваних доходів (фінансовий ризик проявляє себе як очікуваний непрямий збиток) в порівнянні з варіантом фінансового потенціалу підприємства, який збережений на раціональне використання всіх ресурсів у даній сфері діяльності; з третього боку – це ймовірність отримання додаткового обсягу прибутку, пов'язаного з ризиком (фінансовий ризик проявляє себе як очікуваний доход в умовах сприятливої кон'юнктури). Таким чином, фінансові ризики значною мірою відносяться до групи спекулятивних ризиків, які в результаті виникнення можуть привести як до втрат, так і до виграшу [10].

Існують різні шляхи фінансування ризику, що формують фінансові варіанти ризик-плану, які мають бути обов'язково враховані у параметрах фінансового планування ризикової господарської діяльності підприємства. Перш за все – це організаційно-управлінські витрати на заходи щодо підвищення безпеки, витрати на компенсацію збитків, витрати на виплату страхової премії тощо. Потім – це резервні фонди самострахування, які повинні формуватися з власних коштів підприємства і які утворюють бюджет компенсаційних виплат по самострахуванню в структурі фінансового планування. Фінансування ризику справляє найзначніший вплив на аналіз ефективності методів управління ризиками, а значить і на критерій вибору комбінації методів управління в рамках ризик-плану.

Система механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання наступних основних методів [1]:

1. Уникнення ризику. Це напрям нейтралізації фінансових ризиків є найбільш радикальним. Він полягає в розробці таких заходів внутрішнього характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. До таких заходів відносяться: відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику по яких надмірно високий; відмова від використання у великих обсягах позикового капіталу; відмова від надмірного використання оборотних активів в низько ліквідних формах; відмова від використання тимчасо-

во вільних грошових активів в короткострокових фінансових вкладеннях.

2. Лімітація концентрації ризику. Механізм лімітації концентрації фінансових ризиків застосовується по фінансових операціях, здійснюваних у зоні критичного або катастрофічного ризику. Така лімітація реалізується шляхом встановлення на підприємстві відповідних внутрішніх фінансових нормативів у процесі розробки політики здійснення різних аспектів фінансової діяльності. Система фінансових нормативів, що забезпечують лімітацію концентрації ризиків, може включати: граничний розмір (питома вага) позикових коштів, що використовуються в господарській діяльності; мінімальний розмір (питома вага) активів у високоліквідній формі; максимальний розмір депозитного вкладу, що розміщується в одному банку; максимальний розмір вкладення коштів у цінні папери одного емітента; максимальний період відвернення коштів у дебіторську заборгованість.

3. Хеджування. Хеджування фінансових ризиків шляхом здійснення відповідних операцій з виробничими цінними паперами є високоефективним механізмом зменшення можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. Проте воно вимагає певних витрат на виплату комісійної винагороди брокерам, премій по опціонах тощо.

4. Диверсифікація. Принцип дії цього механізму ґрунтується на розподілі ризиків, і перешкоджає їх концентрації. Використовується, в першу чергу, для нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних видів ризиків. Передусім, він дозволяє мінімізувати портфельні ризики.

5. Розподіл ризиків. Цей механізм нейтралізації фінансових ризиків полягає у частковій їх передачі партнерам по окремих фінансових операціях. При цьому господарським партнерам передається та частина фінансових ризиків підприємства, по якій вони мають більше можливостей нейтралізації їх негативних наслідків і мають в своєму розпорядженні ефективніші способи внутрішнього страхового захисту.

6. Самострахування (внутрішнє страхування). Полягає у створенні підприємством резервів фінансових ресурсів, що дають можливість долати негативні фінансові наслідки по тих фінансових операціях, по яких ці ризики не пов'язані з діями контрагентів.

7. Страхування. Метод «страхування» передбачає передачу ризиків від їх носія – підприємства – стра-

ховій компанії і забезпечення компенсації збитків за рахунок коштів страхових фондів компанії.

Порівнюючи вище перелічені методи нейтралізації фінансових ризиків, слід зазначити, що уникнення ризику часто означає просте ухилення від заходу, пов'язаного з ризиком, а, отже, і відмова від отримання прибутку. Лімітацію концентрації ризиків можна використовувати ширше, але тільки відносно прийнятних ризиків. Нейтралізація ризиків за рахунок хеджування важко реалізована в сучасних умовах внаслідок нерозвиненості ринку похідних фінансових інструментів. Диверсифікація передусім дозволяє мінімізувати несистематичні ризики, тоді як у багатьох вітчизняних господарюючих суб'єктів у інвестиційних проектах і портфелях домінують систематичні ризики, що не підлягають диверсифікації. Розподіл ризиків за допомогою трансферту їх партнерам також нетипово для вітчизняних умов, оскільки це передбачає стійке стратегічне партнерство.

Основними способами нейтралізації фінансових ризиків для багатьох господарюючих суб'єктів в Україні є страхування і самострахування або їх поєднання. Саме страхування найкраще відповідає ідеальним умовам, що пред'являються до мінімізації ризику, оскільки ресурси для покриття втрат підприємства отримують від страхових організацій швидше, ніж з будь-якого іншого джерела, за винятком ресурсів усередині самого бізнесу, але в певні моменти часу і їх може не опинитися біля фірми. Крім страхування необхідно планувати самострахування в структурі фінансового ризик-плану і фінансового планування в цілому. При цьому потрібно враховувати, що самострахування – метод управління ризиком, що передбачає створення підприємством власних резервів для компенсації збитків при непередбачених ситуаціях.

Плануючи організацію фонду самострахування, можна створити для реалізації фінансового ризик-плану бізнес-групи кептивну страхову компанію (далі – КСК) – дочірню по відношенню до організації (або групи організацій), страхову компанію, першочергова функція якої полягає в обслуговуванні страхових інтересів головної організації і її філій. Створення КСК дає можливість підприємству встановити рівень витрат на страхування, на основі власного досвіду і очікуваного рівня збитків. Це дозволяє розробити довгострокову структуру тарифів, яка значною мірою не залежить від страхового ринку, і забезпечити при-

йнятний рівень планування витрат на покриття ризиків. Все це в порівнянні із звичайним страхуванням може виявитися дуже ефективним.

Відносно портфеля фінансових ризиків підприємства необхідно здійснювати комбінацію внутрішнього самострахування і кептивного страхування із звичайним страхуванням, а в особливих випадках із перестраховкою. При цьому покрити допустимі ризики в портфелі самострахуванням і кептивним страхуванням, критичні ризики – звичайним страхуванням, а особливо крупні ризики – перестраховкою за умови, що всі три види ризику присутні в портфелі.

Висновки

Фінансова діяльність господарюючого суб'єкта в усіх її формах зв'язана з численними очікуваними втратами – ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності фірми достатньо високий. Система механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання наступних основних методів: уникнення ризику, лімітація концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, розподіл ризиків, страхування і самострахування. Основними способами нейтралізації фінансових ризиків для багатьох вітчизняних господарюючих суб'єктів є страхування і самострахування або їх поєднання. Відносно портфеля фінансових ризиків підприємства необхідно здійснювати комбінацію внутрішнього самострахування і кептивного страхування із звичайним страхуванням, а в особливих випадках із з перестраховкою.

Список використаних джерел

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / [изд. второе, перераб. и доп.]. К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. 653 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

6. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.

7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

10. Пузирьова П. В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 10. С. 131–134.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Blank, I. A. (2006). *Finansovyy menedzhment* [Financial management]: Training course. 2nd ed. Kyiv: Elga, Nick-Center. [in Russian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukr.].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Puzyryova, P. V. (2008). *Otsinka ekonomichnoho ryzyku v upravlinni finansovym potentsialom pidpryyemstv v Ukrayini* [Estimation of economic risk in management of financial potential of enterprises in Ukraine]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 10 (pp. 131–134). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk*

NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Індус Катерина Петрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Ковач Марія Йосипівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of technology and organization of the restaurant industry of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kateryna Indus,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Mariya Kovach,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 338.242.4

КОМЕНДО І.К.

Міжнародний досвід використання державних банків розвитку як інструмента активізації економічного зростання

Предмет дослідження – особливості функціонування державних банків розвитку у різних країнах світу.

Мета дослідження – узагальнити досвід функціонування банків розвитку та їх впливу на економічне зростання у різних країнах світу.

Методи дослідження. Робота побудована на основі методу компаративного аналізу, історичного методу, структурно-логічного методу, методів аналізу та синтезу, індукції та дедукції, методу графічного представлення результатів.

Результати дослідження. У статті розглянуто особливості профільної діяльності банків розвитку у восьми країнах світу: Бразилії, КНР, Туреччині, Індії, В'єтнамі, ПАР, Ефіопії та Угорщині. Проаналізовано цілі їх функціонування, пакети наданих послуг, сфери підтримки. Окреслено інституційні засади діяльності банків розвитку у вказаних країнах. Дано оцінку масштабам впливу банків розвитку на інвестиційну діяльність та економічне зростання країн. Окреслено відмінності між банками розвитку у вказаних країнах і визначено основні причини цих відмінностей.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань державних банків розвитку і при розробці законодавства щодо створення відповідної установи в Україні.